

Technische Hochschule Köln
Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Modul:
Industriepraktikum im Studiengang
Elektrotechnik

am IBG-1 – Biotechnologie des Forschungszentrum Jülich

Student

Name: Luca Fedè

Matr.-Nr.: 11111900

Betreuender Dozent

Name: Prof. Dr.-Ing. Christian Dick

Power Electronics and Electrical Drives

Inhaltsverzeichnis

I.	Abbildungsverzeichnis	III
II.	Tabellenverzeichnis	IV
1	Einleitung	1
2	Arduino Produkte.....	2
2.1	Arduino UNO REV 3.....	2
2.2	Arduino LEONARDO	3
2.3	Arduino NANO	4
2.4	Arduino MICRO	4
2.5	Arduino NANO EVERY.....	5
2.6	Fazit	5
3	Programmierung Arduino NANO	6
3.1	Software.....	6
3.2	Digital I/O Ports.....	7
3.3	Analog Input Ports	7
3.4	Testprogramme	8
3.4.1	LED-Blinklicht	8
3.4.2	Tastschaltung für eine LED	9
3.4.3	LED mittels PWM dimmen	9
3.4.4	LED-Joysticksteuerung	10
4	Programmiersprache Python	11
4.1	Entwicklungsumgebung.....	11
4.2	Erste Programme.....	11
4.2.1	While-Schleife.....	11
4.2.2	If-Funktion.....	11
4.2.3	Erstellen einer Textdatei.....	12
4.2.4	Erstellen eines Zeitstempels	13
5	Kommunikation zwischen Python und dem Arduino	15
5.1	pyFirmata.....	15
5.2	Testprogramme	16
5.2.1	LED-Blinklicht	16
5.2.2	Tastschaltung für eine LED	16
5.2.3	LED mittels PWM dimmen	17
5.2.4	LED-Joysticksteuerung	17
6	Hardware.....	18
6.1	Spannungsversorgung	18
6.2	Ansteuerung der peristaltischen Pumpe	18
6.2.1	0-10kHz Modul	18

6.2.2	0-5V Modul	19
6.2.3	0-10V Modul	23
6.3	Ansteuerung der Dosierpumpe	26
6.4	Ansteuerung des LED-Stripes	26
7	Leiterplatten Design	27
7.1	Kicad Schematics	27
7.2	Footprints	29
7.3	PcbNew.....	30
8	Anwendung Benutzer	33
8.1	Spannungsversorgung	33
8.2	Arduino Anschluss und Initialisierung	33
8.3	Peristaltische Pumpe.....	33
8.4	LED-Stripe	34
8.5	Dosierpumpe.....	35
8.6	Reserve.....	35
8.7	Zusatzmaterial	35
9	Literaturverzeichnis	36
10	Anhang	37
10.1	AM3n-S-Z.....	37
10.2	PUC-1B.....	41
10.3	ALQ3F12.....	44
10.4	Schottky-Diode.....	47
10.5	ZVN4206A	48

I. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Arduino UNO REV 3 [1]	2
Abbildung 2 Arduino LEONARDO [2]	3
Abbildung 3 Arduino NANO [3]	4
Abbildung 4 Arduino MICRO [4].....	4
Abbildung 5 Arduino NANO EVERY [5].....	5
Abbildung 6 Benutzeroberfläche IDE 1.8.13.....	6
Abbildung 7 Code digitale I/O Ports	7
Abbildung 8 Code in c LED-Blinklicht	8
Abbildung 9 Versuchsaufbau LED-Blinklicht	8
Abbildung 10 Code in c Tastschaltung für eine LED	9
Abbildung 11 Versuchsaufbau Tastschaltung für eine LED	9
Abbildung 12 Code in c LED mittels PWM dimmen	10
Abbildung 13 Versuchsaufbau LED mittels PWM dimmen	10
Abbildung 14 Code in c LED-Joysticksteuerung	10
Abbildung 15 Versuchsaufbau LED-Joysticksteuerung	11
Abbildung 16 Python Code while-Schleife.....	11
Abbildung 17 Python Code If-Funkton.....	12
Abbildung 18 Python Code Textdatei erstellen	12
Abbildung 19 Textdatei Laufvariable.....	12
Abbildung 20 Python Zeitstempel	13
Abbildung 21 Textdatei Zeitstempel.....	13
Abbildung 22 Python Zeitstempel formatiert.....	14
Abbildung 23 Textdatei Zeitstempel formatiert	14
Abbildung 24 Python Code Initialisierung	15
Abbildung 25 Python Code LED-Blinklicht.....	16
Abbildung 26 Python Code Tastschaltung für eine LED	16
Abbildung 27 Python Code LED mittels PWM dimmen.....	17
Abbildung 28 Python Code LED-Joysticksteuerung.....	17
Abbildung 29 Peristaltische Pumpe BT100-2J [6]	18
Abbildung 30 Anschlussbelegung 0-10 kHz Modul [7]	19
Abbildung 31 Anschlussbelegung 0 - 5V Modul [8]	19
Abbildung 32 Topologie Tiefpass 5V 330 Ohm 47uF	20
Abbildung 33 Ausgangsspannungen Tiefpassfilter 5 V; 500Hz; 330Ohm; 47uF	20
Abbildung 34 Spannungswelligkeit Tiefpass 5V; 500Hz;330Ohm;47nF	21
Abbildung 35 Ausgangsspannung Tiefpassfilter 5V; 1kHz; 330Ohm; 47uF	22
Abbildung 36 Spannungswelligkeit Tiefpass 5V; 1kHz; 330Ohm; 47nF	22
Abbildung 37 Anschlussbelegung 0 - 10V Modul	23
Abbildung 38 Schaltungstopologie Tiefpass 10V 2000Ohm; 47uF	23
Abbildung 39 Spannungswelligkeit Tiefpass 10V 1kHz; 2000Ohm; 47nF	24
Abbildung 40 Topologie Doppelter Tiefpass 10V 2000Ohm; 47uF	24
Abbildung 41 Spannungswelligkeit Doppelter Tiefpass 10V 2000Ohm; 47uF	25
Abbildung 42 Schaltungstopologie Mosfet 1.....	25
Abbildung 43 Schaltungstopologie Mosfet 2.....	26
Abbildung 44 Kicad Schaltplan	28
Abbildung 45 Kicad Footprint AM3N-2412SZ.....	29
Abbildung 46 Kicad Footprint Pad AM3N-2412SZ	29
Abbildung 47 Kicad PcbNew 1.....	30
Abbildung 48 Kicad PcbNew 2.....	30

Abbildung 49 3D-Modell Platine Ansicht oben.....	32
Abbildung 50 3D-Modell Platine Ansicht unten	32
Abbildung 51 Ansteuerung peristaltische Pumpe.....	34
Abbildung 52 Ansteuerung LED-Stripe	34
Abbildung 53 Ansteuerung Dosierpumpe	35

II. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Messdaten 0 - 5V Modul	19
Tabelle 2 Messdaten 0 - 10V Modul	23
Tabelle 3 IPC-2221 [9]	31
Tabelle 4 Drehzahl in Abhängigkeit des Tastgrads	34

1 Einleitung

Im Rahmen des Moduls „Industriepraktikum“ der TH Köln soll in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe „Synthetische Enzymkaskaden“ des Forschungszentrums Jülich eine automatisierte Prüfstandsteuerung mit NMR-Spektroskopie als Sensor realisiert werden. Es handelt sich hierbei um einen Reaktionsprozess, welcher über einen längeren Zeitraum andauert und in dieser Zeit überwacht werden muss. Hierzu soll eine Schnittstelle zum Ansteuern der gegebenen Hardwarekomponenten über einen Computer konstruiert werden.

Der Reaktionsablauf sieht vor, dass die miteinander reagierenden Substanzen zunächst zusammen in ein Reagenzglas gefüllt werden. Der Fortschritt dieser Reaktion wird mit Hilfe einer NMR-Spektroskopie gemessen. Hierzu muss die Substanz aus dem Reagenzglas über eine peristaltische Pumpe zu dem NMR-Messgerät befördert werden. Um die gewünschte Reaktion hervorzurufen, werden dem Reagenzglas bei bestimmten Messergebnissen basierend auf der NMR-Spektroskopie weitere Enzyme über eine Dosierpumpe hinzugefügt. Dieser Arbeitsschritt wiederholt sich bis zum Erreichen des gewollten Reaktionsfortschritts. Bei Erreichen des gewollten Werts wird das Reagenzglas dauerhaft mit UV-Strahlen beleuchtet, um den letzten Reaktionsvorgang einzuleiten.

Das Ziel innerhalb des Industriepraktikums der TH Köln ist es, die Ansteuerung der oben genannten Hardwarekomponenten über einen Messrechner zu ermöglichen. Zur Problemlösung soll ein Arduino-Board dienen, welches programmiert werden kann. Dafür musste sich der Studierende zunächst in die Programmierung des Arduinos und in die Kommunikation mit dem Messrechner einarbeiten. Anschließend wurde die Hardware zur Ansteuerung der Gerätschaften designed und der Programmcode erstellt.

2 Arduino Produkte

Für die Ansteuerung der Komponenten wird ein Microcontroller benötigt. Die Marke „Arduino“ stellt verschiedene Microcontroller mit einer bereits fertig konzipierten Microcontroller-Umgebung bereit. Die verschiedenen Produkte unterscheiden sich dabei in einigen Punkten. Im Folgenden wird eine Übersicht der zu erwerbenden Produkte erstellt und anschließend ein Fazit über das für dieses Projekt bestgeeignete Bauteil gezogen.

2.1 Arduino UNO REV 3

Abbildung 1 Arduino UNO REV 3 [1]

- Operating Voltage 5V
- Input Voltage 7-12V
- Digital I/O Pins 14
- PWM Digital I/O Pins 6
- Analog Input Pins 6
- DC Current per I/O Pin 20mA
- DC Current for 3,3V Pin 50mA
- Clock Speed 16MHz
- Microcontroller ATmega328P

2.2 Arduino LEONARDO

Abbildung 2 Arduino LEONARDO [2]

- Operating Voltage 5V
- Input Voltage 7-12V
- Digital I/O Pins 20
- PWM Digital I/O Pins 7
- Analog Input Pins 12
- DC Current per I/O Pin 40mA
- DC Current for 3,3V Pin 50mA
- Clock Speed 16 MHz
- Microcontroller ATmega32u4

2.3 Arduino NANO

Abbildung 3 Arduino NANO [3]

- Operating Voltage 5V
- Input Voltage 7-12V
- Digital I/O Pins 22
- PWM Digital I/O Pins 6
- Analog Input Pins 8
- DC Current per I/O Pin 40mA
- Clock Speed 16MHz
- Microcontroller ATmega328P

2.4 Arduino MICRO

Abbildung 4 Arduino MICRO [4]

- Operating Voltage 5V
- Input Voltage 7-9V
- Digital I/O Pins 20
- PWM Digital I/O Pins 7
- Analog Input Pins 12
- DC Current per I/O Pin 20mA
- DC Current for 3,3V Pin 50mA
- Clock Speed 16MHz
- Microcontroller ATmega32U4

2.5 Arduino NANO EVERY

Abbildung 5 Arduino NANO EVERY [5]

- Operating Voltage 5V
- Input Voltage 7-21V
- Digital I/O Pins 14
- PWM Digital I/O Pins 5
- Analog Input Pins 8
- DC Current per I/O Pin 20mA
- DC Current for 3,3V Pin 50mA
- Clock Speed 20MHz
- Microcontroller ATmega4809

2.6 Fazit

Alle Produkte der Arduinofamilie weisen ähnliche Eigenschaften auf. Für dieses Projekt ist es nicht essenziell eine externe Spannungsquelle an das Board anschließen zu müssen da der Arduino zu jeder Zeit über ein USB-Kabel mit dem Rechner verbunden sein wird. Für die Konzipierung der späteren Leiterplatte eignen sich der Arduino UNO REV 3 und der Arduino LEONARDO nicht, da diese Boards für Projekte mit Steckverbindungen gedacht sind. Die restlichen Boards weisen alle lötbare Pins vor. Die digitale Ausgabespannung beträgt bei allen Produkten 5V. Um eine mögliche Überlastung des USB-Anschlusses des Computers zu vermeiden, sollen die Boards zusätzlich mit einer 12V Spannung versorgt werden welche später von der Leiterplatte abgegriffen wird. Da der Arduino MICRO eine maximale Eingangsspannung von 9V verarbeiten kann ist dieser ungeeignet für das Vorhaben. Der Arduino NANO und NANO EVERY sind beide in der Lage, eine Inputspannung von 12 V zu verarbeiten. Außerdem bieten beide jeweils genügend digitale I/O Ports für die geplante Anwendung. Da das Modell NANO gegenüber dem NANO EVERY jedoch eine höhere Strombelastbarkeit der digitalen I/O Pins vorweisen kann, ist der Arduino NANO das beste Board für dieses Projekt da ein gewisser Puffer vorhanden sein soll. Die höhere Taktrate des NANO EVERY ist für diese Anwendung nicht relevant.

3 Programmierung Arduino NANO

3.1 Software

Der Arduino wird mittels der Software „Arduino IDE 1.8.13“ programmiert. Diese Software ist als Freeware beim Hersteller zu erwerben. Nach der Installation kann der Arduino mittels USB-Kabel an den Rechner angeschlossen werden. Der Arduino NANO verwendet einen USB-B Anschluss. Nach dem Öffnen der IDE muss nun der Port angegeben werden, welcher der Arduino als Verbindung mit dem Computer nutzt. Diese Funktion ist unter dem Menüpunkt „Werkzeuge“ in der IDE hinterlegt. Unter demselben Reiter wird zusätzlich noch das verwendete Board ausgewählt. Über die IDE kann nun das gewünschte Programm in der Programmiersprache C geschrieben und implementiert werden. Um das erstellte Programm anschließend auf dem Arduino laufen zu lassen, kann ein Hochlade-Button betätigt werden. Das übersetzte Programm wird nun über das USB-Kabel auf den Arduino geladen. Ab diesem Zeitpunkt läuft das Programm auf dem Arduino. Im Folgenden ist die Benutzeroberfläche der Software abgebildet.

Abbildung 6 Benutzeroberfläche IDE 1.8.13

3.2 Digital I/O Ports

Digitale I/O Ports müssen in dem Programmcode initialisiert werden. Die in Abbildung 6 zu sehende Funktion „void setup()“ ist für Initialisierungen gedacht und wird nur ein Mal beim Programmstart aufgerufen. Die jeweiligen Ports die vom Benutzer für das Projekt benutzt werden sollen müssen nun mit der Funktion „pinMode()“ als zu verwendender Port angegeben werden. Zusätzlich muss festgelegt werden, ob der Port als Eingang oder Ausgang verwendet wird. Als Beispiel wird nun der digitale Port 3 als Eingang festgelegt: pinMode(3, INPUT). Soll der Port als Ausgang arbeiten, wird der Parameter INPUT durch OUTPUT ersetzt. Nachdem die Ports nun erfolgreich beschrieben wurden können sie über die Funktion „digitalRead()“ gelesen und die Werte in verschiedenen Variablen gespeichert werden. Die Funktion „digitalWrite()“ ermöglicht es, einen digitalen Ausgang auf einen logischen Wert von 1 oder 0 zu setzen. Dies entspricht bei dem Arduino NANO eine Ausgangsspannung von 0 oder 5V. In der folgenden Abbildung 7 werden zuerst die digitalen Ports 3 und 4 beschrieben. Anschließend wird der Wert des Ports 3 gelesen und in die Variable „Value“ geschrieben. Darauffolgend wird der digitale Ausgang 4 einmal auf 0V und anschließend auf 5V gesetzt.

```
void setup() {
    pinMode(3,INPUT);
    pinMode(4,OUTPUT);
}

void loop() {
    int Value;

    while(1) {
        Value=digitalRead(3);
        digitalWrite(4, LOW);
        digitalWrite(4, HIGH);
    }
}
```

Abbildung 7 Code digitale I/O Ports

3.3 Analog Input Ports

Der Arduino NANO besitzt neben den digitalen I/O Ports 8 weitere analog Input Ports (A0-A7). Diese müssen bei der Initialisierung nicht beschrieben werden, sondern können direkt angesprochen werden. Die analogen Ports des NANO sind reine Input Ports die ein sich über die Zeit veränderndes Signal durch einen A/D Wandler in einen digitalen Wert umwandelt. Die Auflösung beträgt eine Genauigkeit von 10 Bit. Somit kann eine gemessene Spannung im Wertebereich zwischen 0V und 5V diskretisiert in 4,9mV Quantisierungsschritten erfasst werden. Der A/D Wandler setzt den analogen Wert dann in einen Integer Wert um welcher 0-1024 betragen kann. Der Wert 1024 entspricht einer Spannung von 5V. Der analoge Input Port wird mit der Funktion „analogRead()“ ausgelesen. Die Funktion fordert als Parameter lediglich die Bezeichnung des analogen Ports (z.B. A0) der abgefragt werden soll und gibt dann den Wert als Integer zurück. Der Arduino NANO ist mit keinem D/A Wandler ausgestattet, sodass es nicht möglich ist einen Spannungswert zwischen 0-5V auszugeben. Die analogen Anschlüsse arbeiten daher als reine Input Ports.

3.4 Testprogramme

Im nächsten Schritt werden die theoretischen Erkenntnisse in die Praxis umgesetzt. Hierzu werden in einfach strukturierten Testprogrammen die Ein- und Ausgänge des Arduinos beschaltet.

3.4.1 LED-Blinklicht

In diesem Programm soll der Arduino zwei LEDs nacheinander aufleuchten lassen. Der Vorwiderstand der LEDs beträgt 330Ω . Jede LED wird jeweils eine Sekunde eingeschaltet, bevor die andere LED eingeschaltet wird.

```
const int LED_rot = 2;
const int LED_gruen = 3;

void setup() {
  pinMode(LED_rot, OUTPUT);
  pinMode(LED_gruen, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_gruen, LOW);
  digitalWrite(LED_rot, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_rot, LOW);
  digitalWrite(LED_gruen, HIGH);
  delay(1000);
}
```

Abbildung 8 Code in c LED-Blinklicht

Abbildung 9 Versuchsaufbau LED-Blinklicht

3.4.2 Tastschaltung für eine LED

Dieses Testprogramm dient dazu einen logischen Wert über einen digitalen Eingang auszulesen. Hierbei wird ein Taster installiert dessen Ausgang den digitalen Port 3 ansteuert. Der Ausgang des Tasters wird mittels eines Pull-Down Widerstands von 10kΩ mit der Masse verbunden, um ein Schweben des digitalen Inputpins zu verhindern. Durch das Tasten wird die LED eingeschaltet welche am Ausgang D2 angeschlossen ist. Die LED bleibt nur eingeschaltet solange der Taster gedrückt wird.

```
const int LED=2;
const int Taster=3;

void setup() {
  pinMode(LED,OUTPUT);
  pinMode(Taster,INPUT);
}

void loop() {
  if(digitalRead(Taster) == 1)
  {
    digitalWrite(LED,HIGH);
  }
  else
    digitalWrite(LED,LOW);
}
```

Abbildung 10 Code in c Tastschaltung für eine LED

Abbildung 11 Versuchsaufbau Tastschaltung für eine LED

3.4.3 LED mittels PWM dimmen

Mittels Pulsweitenmodulation ist es möglich eine LED zu dimmen. Hierbei wird das Verhältnis zwischen Einschaltzeit und Periodendauer eines Rechtecksignals bei fester Grundfrequenz variiert. Dieses Verhältnis ist über den Tastgrad von 0-100% einstellbar. Bei der Programmierung des NANOs ist der Tastgrad über die „analogWrite()“ Funktion von 0-255 einzustellen. Folgende Pins des Arduino NANO können ein PWM Signal generieren: 3, 5, 6, 9, 10 und 11. Die Grundfrequenz bei den Pins 5 und 6 liegt bei 980Hz. Die restlichen PWM-Pins generieren ein Signal mit einer Grundfrequenz von 490Hz. Es ist nicht nötig einen PWM-Pin mit „pinMode()“ beschreiben zu müssen wenn mit der „analogWrite()“ Funktion gearbeitet wird. In diesem Programm wird eine LED mit 100% Ausgangssignal beschaltet. Wenn der Taster gedrückt und gehalten wird, sinkt der Tastgrad auf 5% ab und die LED wird gedimmt.

```

const int LED = 9;
const int Taster = 3;

void setup() {
  pinMode(Taster, INPUT); // Pinbeschreibung
}

void loop() {
  if(digitalRead(Taster)==HIGH){
    analogWrite(LED, 10);    // Ausgabe PWM Signal 5%
  }
  else
    analogWrite(LED,255);    // Ausgabe PWM Signal 100%
}

```

Abbildung 12 Code in c LED mittels PWM dimmen

Abbildung 13 Versuchsaufbau LED mittels PWM dimmen

3.4.4 LED-Joysticksteuerung

Als letzte Testschaltung soll ein Joystick zwei LEDs einschalten, indem er in die jeweilige Richtung der LED bewegt wird. Der Joystick besitzt ein internes Potentiometer welches die Spannung bei einer Eingangsspannung von 5V von 0-5V einstellen kann. Der durch den A/D Wandler umgerechnete Wert bewegt sich zwischen 0 und 1024. 0 repräsentiert die Bewegung nach Links und 1024 die Bewegung nach rechts. Die linke LED soll nun eingeschaltet werden, wenn der Wert unter 100 sinkt. Die rechte LED wird eingeschaltet, wenn der Wert 900 überschreitet.

```

const int LED_L = 2;
const int LED_R = 3;

void setup() {
  pinMode(LED_L, OUTPUT);
  pinMode(LED_R, OUTPUT);
}

void loop() {
  if(analogRead(A0)<=100){digitalWrite(LED_L,HIGH);} // Bei Unterschreiten des Werts 100 wird die linke LED eingeschaltet
  if(analogRead(A0)>100){digitalWrite(LED_L,LOW);} // Bei Überschreiten des Werts 100 wird die linke LED ausgeschaltet

  if(analogRead(A0)<=900){digitalWrite(LED_R,LOW);} // Bei Unterschreiten des Werts 900 wird die rechte LED ausgeschaltet
  if(analogRead(A0)>900){digitalWrite(LED_R,HIGH);} // Bei Überschreiten des Werts 900 wird die rechte LED eingeschaltet
}

```

Abbildung 14 Code in c LED-Joysticksteuerung

Abbildung 15 Versuchsaufbau LED-Joysticksteuerung

4 Programmiersprache Python

Vor Beginn des Projekts wurde festgesetzt, dass das Programm, welches auf dem Messrechner läuft in der Programmiersprache „Python“ geschrieben soll. Python gilt als gut zu lesende Programmiersprache. Blöcke werden nicht durch geschweifte Klammern strukturiert, sondern durch Einrückungen. Es wird auf die aktuelle Version Python 3 zurückgegriffen. Neben den Grundfunktionen, welche in jeder Programmierungssprachen vorkommen wird in dem Projekt ein weiterer Schwerpunkt auf das Abspeichern von Informationen in Textdateien gelegt.

4.1 Entwicklungsumgebung

Für das Implementieren des Codes wird die Entwicklungsumgebung IDLE von Python verwendet. Die Vorteile der IDLE sind die Einfärbung von Codeeingaben im Python-Shell-Fenster, direkte Ausgaben, Fehlermeldungen und Debugging.

4.2 Erste Programme

Zunächst wird ein einfach gehaltenes Programm geschrieben, um sich mit der Syntax der Programmiersprache Python auseinander zu setzen. In Python ist es außerdem nicht zwingend notwendig eine Main-Funktion zu definieren.

4.2.1 While-Schleife

Im Folgenden wird eine Laufvariable *i* erstellt und mit Hilfe einer while-Schleife von 1 bis 10 hochgezählt. Die Zahlen werden mit der print-Funktion auf der Konsole ausgegeben. In der folgenden Abbildung 16 ist der Code abgebildet:

```
i = 0
while i<10:
    i = i+1
    print(i)
```

Abbildung 16 Python Code while-Schleife

4.2.2 If-Funktion

Als nächster Schritt soll sich mit der if-Funktion vertraut gemacht werden. Hierzu wird das Programm aus Abbildung 16 erweitert. Innerhalb der while-Schleife wird nun eine if-Funktion eingebaut, welche, nachdem die Laufvariable *i* den Wert 10 erreicht hat, das Wort „Ende“ auf der Konsole ausgibt. Der Code wird in Abbildung 17 aufgezeigt:

```
i = 0
while i<10:
    i = i+1
    print(i)
    if i == 10:
        print('Ende')
```

Abbildung 17 Python Code If-Funkton

4.2.3 Erstellen einer Textdatei

Als Erweiterung werden nun die Werte der Laufvariable *i* untereinander in eine Textdatei geschrieben. Mit dem Befehl `open()` kann eine Datei geöffnet werden. Existiert noch keine Datei mit dem angegebenen Namen, so wird die Datei erstellt. Als Parameter fordert der Befehl `open()` den Dateinamen und ein Kürzel in Form von einem Buchstaben wie mit der Datei umgegangen werden soll. In dem Folgenden Beispiel wird eine Datei mit `open('Laufvariable', 'a')` erstellt wobei der Buchstabe *a* für „Anhängen“ steht. Dies verhindert ein Überschreiben von Daten, die bei einem früheren Aufruf in die Datei geschrieben wurden. Die Funktion `Open()` gibt die Adresse zurück, an der die Datei gespeichert wurde. Diese muss in einer Variablen gesichert werden um die Datei mit Daten füllen zu können. Um nun die Textdatei mit Inhalt zu füllen wird die Funktion `write()` genutzt. Allerdings erwartet `write()` einen String weshalb die Laufvariable *i*, welche ein Integer ist, zu einem String gecastet werden muss. Am Ende muss die Datei mit dem Befehl „`close()`“ wieder geschlossen werden. Der geschriebene Code ist in Abbildung 18 abgebildet. Die erstellte Textdatei wird in Abbildung 19 gezeigt.

```
i = 0
while i<10:
    i = i+1
    datei = open('Laufvariable.txt', 'a')
    datei.write(str(i))
    datei.write('\n')
    datei.close()
```

Abbildung 18 Python Code Textdatei erstellen

Abbildung 19 Textdatei Laufvariable

4.2.4 Erstellen eines Zeitstempels

Immer wenn Daten abgespeichert werden sollen, ist es sinnvoll sie mit einem Zeitstempel zu versehen. Somit ist nachvollziehbar welche Handlungen zu welchen Zeitpunkten durchgeführt wurden. Dies dient zur Analyse möglicher Messwerte und kann eine große Hilfe für die Beseitigung möglicher Fehlerquellen darstellen. Für den nächsten Programmcode ist es notwendig die Bibliotheken „time“ und „datetime“ einzubinden. Ziel ist es, die Laufvariable i mit einem Zeitstempel zu versehen und in der Textdatei festzuhalten. Mit der Funktion „datetime.datetime.now()“ wird die aktuelle Uhrzeit und das Datum ermittelt. Die Daten müssen wie bei den vorherigen Programmen in einen String gewandelt werden um sie anschließend in die Textdatei zu schreiben. Da die while-Schleife sehr schnell durchlaufen wird, wird ein `time.sleep(1)` an das Ende der Schleife gesetzt um das Programm jeweils für eine Sekunde einzufrieren. Ansonsten wäre der Zeitunterschied zwischen den verschiedenen Werten der Laufvariable sehr gering.

```
import time
import datetime
i = 0
while i<10:
    i = i+1
    datei = open('Laufvariable.txt','a')
    datei.write(str(i))
    datei.write(" ")
    datei.write(str(datetime.datetime.now()))
    datei.write('\n')
    datei.close()
    time.sleep(1)
```

Abbildung 20 Python Zeitstempel

Abbildung 21 Textdatei Zeitstempel

Durch die Verwendung von „datetime.now“ werden die Zeitangaben richtig ausgegeben. Die Werte wurden jeweils eine Sekunde zeitversetzt in die Textdatei geschrieben. Allerdings ist die Zeitangabe in der amerikanischen Formatierung und soll nun auf die europäische umgeändert werden. Hierzu wird der Formatierungsbefehl „strftime(“%H:%M:%S - %d.%m.%Y”)“ genutzt. Durch die einzelnen Buchstaben wird die Uhrzeit vor das Datum

gesetzt. Der Großbuchstabe S rundet zusätzlich die Sekundenangabe auf. Das Datum wird in der Reihenfolge Tag, Monat und Jahr ausgegeben.

```
import time
import datetime
i = 0
while i<10:
    i = i+1
    datei = open('Laufvariable.txt','a')
    datei.write(str(i))
    datei.write(" ")
    datei.write(str(datetime.datetime.now().strftime("%H:%M:%S - %d.%m.%Y")))
    datei.write('\n')
    datei.close()
    time.sleep(1)
```

Abbildung 22 Python Zeitstempel formatiert

Abbildung 23 Textdatei Zeitstempel formatiert

5 Kommunikation zwischen Python und dem Arduino

5.1 pyFirmata

Es ist möglich über eine Schnittstelle den Arduino extern über ein Host Computer zu steuern. In diesem Fall wird der Arduino über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden. Arduino stellt dem Nutzer die Firmware Standard Firmata zur Verfügung, welche auf das Board geladen werden kann. Die Firmware basiert auf der Sprache C und ist direkt, ohne Veränderung vornehmen zu müssen einsatzbereit. Die Baudrate zur Kommunikation ist dabei auf 57600 Symbole pro Sekunde festgelegt. Das Arduino ist nun in der Lage, Informationen über die Serielle Schnittstelle auszulesen und richtig zu verarbeiten. Allerdings müssen die Daten vom Sender richtig verpackt sein. Hierzu wird nun auf den Host Computer gewechselt. Von dem Host aus sollen die Daten anhand eines Python Programms an den Arduino geschickt werden. Um die passenden Funktionen nutzen zu können, wird über das Paketverwaltungsprogramm für Python das Paket pyFirmata installiert. Aus diesem Paket kann die Bibliothek Arduino importiert werden. Es ist notwendig den Port, in den der Arduino am Computer eingesteckt ist anzugeben (z.B. COM4). Die Adresse wird in einer Variablen namens „board“ abgespeichert. Für das Empfangen und Versenden von Daten über die Schnittstelle muss ein Iterator gestartet werden. Ansonsten ist eine Kommunikation nicht möglich. Im Folgenden werden alle für dieses Projekt nützlichen Funktionen der Bibliothek aufgelistet:

- board.get_pin()

Die Funktion greift auf das Board zu (dem board wurde die Adresse von COM4 zugeteilt) und erwartet drei weitere Parameter. digital oder analog Port (a oder d), Pinnummer (z.B. 2) und Pinnfunktion (p für PWM, o für Output und i für Input). Hier ein Beispiel für den digitalen Inputpin Nummer 2: board.get_pin('d:2:i'). Als Rückgabewert gibt die Funktion die Adresse des Pins zurück.
- .read()

Die Funktion liest einen Port aus und speichert den Wert in einer Variablen. Als Beispiel wird nun der Wert eines Pins ausgelesen, dem der Name „Taster“ gegeben wurde und in der Variablen „Wert“ gespeichert: Wert = Taster.read()
- .write()

Durch diese Funktion kann ein Wert ausgegeben werden. Hierzu wird die Adresse des Pins und der Ausgabewert benötigt. Als Beispiel wird eine logische 1 auf einem Pin namens „LED“ ausgegeben: LED.write(1).

```
print('Initialisierung')
try:
    from pyfirmata import Arduino, util
except:
    import pip
    pip.main(['install', 'pyfirmata'])
    from pyfirmata import Arduino, util
import time

board = Arduino('COM4')
iterator = util.Iterator(board)
iterator.start()

time.sleep(1.0)
print('Initialisierung abgeschlossen')
print('\n\n')
```

Abbildung 24 Python Code Initialisierung

5.2 Testprogramme

Die Funktionalität der Kommunikation zwischen Python und dem Arduino wird nun anhand von einigen Testprogrammen kontrolliert. Hierzu werden die bereits vorgestellten Programme aus dem Kapitel 3.4 Testprogramme genutzt. Um den Code übersichtlich zu gestalten wird der Initialisierungsteil rausgeschnitten und nur der Teil beginnend ab der Beschreibung der Ports abgebildet.

5.2.1 LED-Blinklicht

Der Aufbau des Hauptprogramms mit Python ist ähnlich wie das Programm in c. Zu Beginn werden die Pins beschrieben. Dies ist der letzte Schritt der Initialisierung. Innerhalb der while Schleife werden nun die Ausgänge mit „LED_Links.write()“ und „LED_Rechts.write()“ auf 0 oder 5V geschaltet. Zwischen dem Wechsel der LEDs wird das Programm mit „time.sleep(1.0)“ eine Sekunde lang eingefroren.

```
LED_Links = board.get_pin('d:2:o') #Pinbeschreibung
LED_Rechts = board.get_pin('d:3:o')

time.sleep(1.0)
print('Initialisierung abgeschlossen')
print('\n\n')
z = 0
while z!=1:
    LED_Links.write(1)           # Linke LED einschalten
    LED_Rechts.write(0)         # Rechte LED ausschalten
    time.sleep(1.0)             # 1 Sekunde Pause

    LED_Links.write(0)          # Linke LED ausschalten
    LED_Rechts.write(1)         # Rechte LED einschalten
    time.sleep(1.0)             # 1 Sekunde Pause
```

Abbildung 25 Python Code LED-Blinklicht

5.2.2 Tastschaltung für eine LED

Wie auch im vorherigen Programm werden zunächst die Pins beschrieben. Als Neuheit mit Python muss nun ein digitaler Wert eingelesen werden. Dies geschieht mit „Taster.read()“. Die Funktion gibt eine 0 oder 1 zurück.

```
LED = board.get_pin('d:2:o') #Pinbeschreibung
Taster = board.get_pin('d:3:i')

time.sleep(1.0)
print('Initialisierung abgeschlossen')
print('\n\n')
z = 0
while z!=1:

    if Taster.read() == 1:      #Auslesen Taster
        LED.write(1)           #LED einschalten
    else:
        LED.write(0)           #LED ausschalten
```

Abbildung 26 Python Code Tastschaltung für eine LED

5.2.3 LED mittels PWM dimmen

Anders als mit Programmierung in c müssen die PWM-Pins nun beschrieben werden. Es wird die bekannte Funktion „board.get_pin“ benutzt und der Pin mit „p“ gekennzeichnet. Nun kann ein PWM Signal durch eine Zahl zwischen 0 und 1 erzeugt werden. Die LED wird nun bei Betätigung des Tasters auf 5% der Leuchtkraft heruntergedimmt.

```
LED = board.get_pin('d:9:p')    #Pinbeschreibung
Taster = board.get_pin('d:3:i')

time.sleep(1.0)
print('Initialisierung abgeschlossen')
print('\n\n')
z = 0
while z!=1:

    if Taster.read() == 1:      #Auslesen Taster
        LED.write(0.05)        #PWM Signal 5%
    else:
        LED.write(1.0)         #PWM Signal 100%
```

Abbildung 27 Python Code LED mittels PWM dimmen

5.2.4 LED-Joysticksteuerung

Wie auch schon in der Testschaltung in Kapitel 3.4.4 LED-Joysticksteuerung muss ein analoges Signal ausgelesen und verarbeitet werden. Ein analoger Port kann mit „board.get_pin('a:0:i)“ beschrieben werden. Der Buchstabe a steht hierbei für analog, die Zahl 0 für den Port, der beschrieben wird und das i gibt an, dass es sich um einen Input Port handelt. Der analoge Wert kann nun wieder mit „JoyStick.read()“ ausgelesen werden wobei „JoyStick“ die Adresse des Ports beinhaltet.

```
LED_Links = board.get_pin('d:2:o') # Beschreibung der Ports
LED_Rechts = board.get_pin('d:3:o')
JoyStick = board.get_pin('a:0:i')

time.sleep(1.0)
print('Initialisierung abgeschlossen')
print('\n\n')
z = 0
while z!=1:

    if JoyStick.read()<=0.1:
        LED_Links.write(1)      #LED_Links wird eingeschaltet wenn
    if JoyStick.read()>0.1:     #Joystick nach Links gedrückt wird
        LED_Links.write(0)
    if JoyStick.read()>0.9:
        LED_Rechts.write(1)     #LED_Rechts wird eingeschaltet
    if JoyStick.read()<=0.9:    #wenn Joystick nach Rechts gedrückt wird
        LED_Rechts.write(0)
```

Abbildung 28 Python Code LED-Joysticksteuerung

6 Hardware

Der Arduino und die Komponenten für die unterschiedlichen Ansteuerungskonzepte werden auf einer Leiterplatte festgelötet. Die Einheit soll als kompakte Einheit fungieren. Im Folgenden werden die verschiedenen Funktionseinheiten vorgestellt und erklärt um anschließend die am besten geeignete Version zu realisieren.

6.1 Spannungsversorgung

Für die Spannungsversorgung wird ein 24V DC Netzteil benutzt. Die Spannung wird mit Hilfe zweier DC/DC Wandler auf eine Spannung von 12V eingestellt. Der DC/DC Wandler der Firma Flex übernimmt hierbei die Spannungsversorgung zur Ansteuerung der peristaltischen Pumpe, um mögliche Spannungsschwankungen zu verhindern. Der Wandler der Firma AIMTEC versorgt alle anderen Bauteile auf der Leiterplatte, mitunter den Arduino. Die zusätzliche Versorgung des Arduino's über den Vin Pin soll eine Überlastung des USB-Anschlusses verhindern.

6.2 Ansteuerung der peristaltischen Pumpe

Die peristaltische Pumpe BT100-2J von der Firma Longer soll die Lösung aus dem Reaktionsgefäß zum NMR-Messgerät und zurück ins Reaktionsgefäß befördern. Die Pumpleistung beträgt 0,0002ml/min bis 380ml/min was äquivalent zu 0,1 bis 100 Umdrehungen/Minute ist. Die Pumpe wird mit 230V AC Netzspannung betrieben. Diese kann über die beigelegte flexible Leitung abgegriffen werden. Die Ansteuerung kann manuell erfolgen sowie über eine RS485 Schnittstelle. Über die RS485 Schnittstelle kann die Ansteuerung über eine Software oder über eine externe Ansteuerung erfolgen. Für dieses Projekt wird die externe Ansteuerungsmöglichkeit gewählt. Hierzu werden verschiedene Adapter der Firma DRIFTON angeboten welche in den folgenden Unterpunkten erläutert werden. welche in den folgenden Unterpunkten erläutert werden.

Abbildung 29 Peristaltische Pumpe BT100-2J [6]

6.2.1 0-10kHz Modul

Die Pumpe kann über eine Impulsfolge angesteuert werden. Die Höhe der Spannungsimpulse kann zwischen 5V und 10V betragen. Der Frequenzbereich beträgt 0-10kHz wobei 10kHz äquivalent zu 100 Umdrehungen/Minute sind. Das Modul hat fünf Anschlüsse. Neben der

Drehzahl ist das Ein- und Ausschalten sowie die Einstellung der Drehrichtung der Pumpe möglich. Die folgende Abbildung 30 zeigt die Anschlussbelegung des Moduls.

Abbildung 30 Anschlussbelegung 0-10 kHz Modul [7]

Diese Ansteuerungsmethode ist allerdings nicht optimal geeignet da die Impulsfolge durch ein PWM Signal generiert werden müsste. Der Arduino NANO arbeitet jedoch nur mit zwei festen Frequenzen. Es könnte also nur zwischen zwei festen Drehzahlen gewechselt werden. Eine Möglichkeit wäre ein Timer Interrupt in die StandardFirmata mit einzubauen. So könnte eine beliebige Frequenz bis nahezu 16 MHz generiert werden. Ein großer Nachteil wäre jedoch, dass eine Änderung der Frequenz und somit eine Änderung der Drehzahl unverhältnismäßig aufwendig wäre. Somit ist die Ansteuerung über die Frequenz keine Option.

6.2.2 0-5V Modul

Eine weitere Ansteuerungsmöglichkeit ist die Steuerung über die Spannung. Mit dem Modul kann eine Spannung zwischen 0 und 5V die Drehzahl regulieren. Der Arduino NANO besitzt allerdings keinen D/A Wandler, sodass eine Einstellung der Spannung nicht ohne weiteres möglich ist. Die Idee für die Lösung des Problems sieht einen Tiefpassfilter, bestehend aus einem R- und einem C Glied, und ein PWM Signal vor. Das PWM Signal soll mittels Tiefpassfilter geglättet werden und eine Restwelligkeit vorweisen, welche eine Einstellung einer konstanten Drehzahl nicht negativ beeinträchtigt.

Zunächst sollen die Ströme der einzelnen Anschlusspins ermittelt werden, um eine Überlastung der Arduinopins zu verhindern. Hierzu wurde ein Labornetzgerät mit einer einstellbaren Spannung von 0-30V der Marke Peaktech und ein digitales Multimeter der Marke Beva verwendet. Die Messungen wurden mit 2,5V und 5V durchgeführt.

Abbildung 31 Anschlussbelegung 0 - 5V Modul [8]

Anschluss	Spannung	
	2,5V	5V
1	250uA	500uA
2	nicht gemessen	5,3mA
3	nicht gemessen	5,4mA

Tabelle 1 Messdaten 0 - 5V Modul

Da der Höchstwert von 40 mA nicht überschritten wird, kann die Pumpe direkt mit dem Arduino angesteuert werden. Im Folgenden wird eine Tiefpassfilterschaltung entworfen. Diese wird mit Hilfe des Simulationsprogramm LT-Spice getestet. Ziel ist es, den Peak-to-Peak Wert möglichst gering zu halten. Die Eingangsimpedanz der Pumpe wird durch die gemessenen Werte ermittelt. Somit gibt sich ein ohmscher Widerstand von 10kΩ. Dieser wird als Verbraucher an das Ausgangssignal des Tiefpasses geschaltet.

Abbildung 32 Topologie Tiefpass 5V 330 Ohm 47uF

Die Spannungsquelle gibt ein gepulstes Signal mit einem maximalen Wert von 5V auf den Tiefpass. In dem Simulationsvorgang wird die Schaltung nacheinander mit den Tastgraden 0,2; 0,5; 0,8 und 1 beschaltet. Die PWM-Frequenz beträgt 500Hz. Die gemessene Spannung ist die des Ausgangs, also die Spannung, die an Widerstand R2 anliegt.

Abbildung 33 Ausgangsspannungen Tiefpassfilter 5 V; 500Hz; 330Ohm; 47uF

Es fällt auf, dass die Welligkeit der Spannung bei einem Tastgrad von 0.5 am stärksten ausgeprägt ist. Diese beträgt 157mV im eingeschwungenen Zustand. In der folgenden Abbildung wird die Welligkeit dargestellt.

Abbildung 34 Spannungswelligkeit Tiefpass 5V;500Hz;330Ohm;47nF

Es besteht die Möglichkeit die PWM Frequenz von 1kHz zu nutzen welche vom Arduino zur Verfügung gestellt wird. Da die Dämpfung hier höher sein sollte müsste somit auch die Restwelligkeit bedeutend reduziert werden. In der folgenden Abbildung wird nun mit der Frequenz von 1kHz simuliert.

Abbildung 35 Ausgangsspannung Tiefpassfilter 5V; 1kHz; 330Ohm; 47uF

Abbildung 36 Spannungswelligkeit Tiefpass 5V; 1kHz; 330Ohm; 47nF

Die Erhöhung der Frequenz zeigt eine deutliche Verminderung der Restwelligkeit. Diese liegt nun nur noch bei 80mV und ist fast eine Halbierung der vorherigen Restwelligkeit. Ein viel größeres Problem als die verbleibende Welligkeit ist das nicht Erreichen der 5V Spitzenspannung bei einem Tastgrad von 1. Da der Tiefpassfilter verlustbehaftet ist, wird das Ausgangssignal nie gleich wie das Eingangssignal sein. Um die Pumpe mit voller Drehzahl betreiben zu können ist jedoch eine Spannung von 5V erforderlich. Dies bedeutet, dass die Methode ungeeignet für diese Anwendung ist.

6.2.3 0-10V Modul

Da auf der Platine eine Spannung von 12V abgegriffen werden kann sollte eine Benutzung des 0 – 10V Moduls das Erreichen der Höchstdrehzahl ermöglichen. Da das PWM-Signal nun jedoch nicht mehr vom Arduino selbst an den Eingang des Tiefpasses geschaltet werden kann, muss ein Transistor das Schalten des 12V Potentials übernehmen. Hierzu wird ein Feldeffekttransistor (MOSFET) genutzt welcher bereits bei einer Gate-Source Spannung von 5V durchschaltet. Die Spannungsglättung soll wieder durch einen Tiefpass erreicht werden.

Abbildung 37 Anschlussbelegung 0 - 10V Modul

Anschluss	Spannung	
	5V	10V
1	250uA	500uA
2	5mA	16mA
3	6mA	16mA

Tabelle 2 Messdaten 0 - 10V Modul

Die Eingangsimpedanz kann wieder durch die Messwerte ermittelt werden. Aus den Messwerten ergibt sich ohmscher Widerstand von 20kΩ. Im Folgenden wird zunächst der Tiefpass ohne Mosfet simuliert, um eine grobe Übersicht über die Spannungswelligkeit zu bekommen. Die PWM-frequenz beträgt 1kHz.

Abbildung 38 Schaltungstopologie Tiefpass 10V 2000Ohm; 47uF

Die Peak-to-Peak Spannungswerte werden wieder bei einem Tastgrad von 50% gemessen. In der folgenden Abbildung ist zu sehen, dass immer noch eine Restwelligkeit von 31mV entsteht.

Abbildung 39 Spannungswelligkeit Tiefpass 10V 1kHz; 2000Ohm; 47nF

Es wäre möglich die Kapazität vom Kondensator größer zu wählen, jedoch würde dann die Zeit bis die Spannung den eingeschwungenen Zustand erreicht zu hoch werden. Zusätzlich wird auch keine große Leistungsabgabe von dem Kondensator erfordert, sodass eine höhere Kapazität überdimensioniert wäre. Eine andere Lösung wäre einen weiteren Tiefpass an das Ausgangssignal des ersten zu schalten, um eine höhere Dämpfung zu erreichen. Dies wird in der nächsten Simulation ausgetestet.

Abbildung 40 Topologie Doppelter Tiefpass 10V 2000Ohm; 47uF

Abbildung 41 Spannungswelligkeit Doppelter Tiefpass 10V/2000Ohm; 47uF

Durch die Reihenschaltung von zwei Tiefpassfiltern wurde die Restwelligkeit nahezu komplett beseitigt. Nun muss eine Schaltung erstellt werden, mit der durch ein Mosfet ein PWM Signal erzeugt werden kann. Der Mosfet wird durch das PWM-Signal des Arduinos angesteuert. Im Folgenden werden zwei Schaltungstopologien vorgestellt.

Abbildung 42 Schaltungstopologie Mosfet 1

Eine Variante ist es die Masse der ganzen Schaltung zu schalten. Hierbei kann bei offenem Schalter der Strom nicht zur Spannungsquelle zurückfließen. Dadurch entsteht ein gepulstes Signal. Die Problematik stellt die Entladung der Kondensatoren über der Last bei offener

Schalterstellung da. Da die Last sehr hochohmig ist, können sich die Kondensatoren nicht schnell genug entladen, bis es zu einer weiteren Schließung des Schalters kommt. Somit werden die Kondensatoren bis zu einer gewissen Spannung aufgeladen und halten diese dann. Somit ist ein Verstellen der Ausgangsspannung durch den Tastgrad nicht möglich.

Abbildung 43 Schaltungstopologie Mosfet2

Das eben genannte Problem lässt sich beheben, indem der Eingang des Tiefpassfilters periodisch mit der Masse beschaltet wird. Ist der Schalter geöffnet, so werden die Kondensatoren geladen. Wird der Schalter geschlossen, so liegt Masse am Eingang des Filters an und die Kondensatoren entladen sich über der Last und dem Eingang des Tiefpassfilters. Um bei geschlossenem Schalter einen Kurzschluss zu verhindern, wurde ein Vorwiderstand R4 mit 1000Ω integriert. Es ist nun möglich, die Ausgangsspannung über den Tastgrad zu steuern. Durch die gezeigte Topologie wird der Tastgrad invertiert. Somit wird ein Ausgangssignal von 80% der maximalen Spannung über einen Tastgrad von 20% erreicht. Die Einspeisung erfolgt mit 12V, jedoch kann am Ausgang durch die vorgeschalteten Widerstände maximal eine Gleichspannung von 10V generiert werden.

6.3 Ansteuerung der Dosierpumpe

Die Dosierpumpe wird vorab manuell auf die gewünschte Pumpleistung eingestellt. Anschließend kann durch das Anlegen und das Abschalten einer AC Netzspannung von 230V die Pumpe ein- und ausgeschaltet werden. Dies soll mit einem Relais realisiert werden. Dieses Relais kann mit der Steuerspannung des Arduinos über einen MOSFET angesteuert werden. Hierzu wird das Relais ALQ3F12 mit einer Spulensteuerspannung von 12V ausgewählt. Der maximale Schaltstrom beträgt bei 230V 10A. Der Nennstrom liegt bei 230V bei 7A. Um Spannungsspitzen beim Abschalten des Relais zu verhindern, wird eine Schottky-Diode antiparallel zur Relaisspule geschaltet. Schottky-Dioden zeichnen sich durch einen schnellen Schaltvorgang aus und haben im Gegensatz zu Siliziumdioden mit einer Schwellspannung von 0,7V eine Schwellspannung von nur 0,4V.

6.4 Ansteuerung des LED-Stripes

Das LED-Stripe benötigt eine Betriebsspannung von 24V. Um eine Masseschleife zu verhindern, wird dieses auch über ein Relais geschaltet. Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen, dass LED-Stripe über einen Leistungsmosfet anzusteuern. Dieses benötigt bei einer Spannung von 24V einen Strom von 1,7A. Da somit aber die galvanische Trennung zwischen den 12V und den 24V Leiterplattenspannung zunichte gemacht werden würde, ist die Entscheidung auf das Relais gefallen.

7 Leiterplatten Design

Für die Konzipierung der Leiterplatte wird das frei erhältliche CAD-Programm „Kicad“ verwendet. Mit diesem ist es möglich eine Leiterplatte zu entwerfen und professionell ätzen zu lassen.

7.1 Kicad Schematics

Der erste Schritt um eine Leiterplatte zu designen ist die Erstellung eines Schaltplans. Dieser kann mit „Kicad Schematics“ gezeichnet werden. Hier werden alle Bauteile die später miteinander verbunden werden sollen eingefügt. Die Verbindungen werden dann per Hand gezeichnet. Dies dient zur logischen Verknüpfung der Bauteile und ist im weiteren Verlauf noch sehr hilfreich. Die Bauteile können aus der Standardbibliothek entnommen oder durch das Importieren von externen Bibliotheken hinzugefügt werden. Zur Kontrolle kann ein Test durchgeführt werden welcher logische Verknüpfungsfehler ermittelt und anschließend anzeigt. Die folgende Abbildung zeigt den Schaltplan der Platine.

Abbildung 44 Kicad Schaltplan

7.2 Footprints

Im nächsten Schritt müssen den logischen Bauteilen in dem Schaltplan reale Footprints zugeordnet werden. Footprints dienen dazu, die Kontakte der Bauteile auf der Platine bei der Herstellung Maßgetreu zu setzen. In diesem Projekt werden nur Durchkontaktierungen verwendet durch die die Pins der Bauteile hindurchgeführt werden können. Falls der gesuchte Footprint in keiner Bibliothek vorhanden ist, so kann ein Footprint selbst erstellt werden. Die nächste Abbildung zeigt den selbst erstellten DC/DC Converter AM3N-2412SZ.

Abbildung 45 Kicad Footprint AM3N-2412SZ

Die Durchkontaktierungen müssen den jeweiligen Bauteilen angepasst werden. Bei dem AM3N-2412SZ reicht eine Lochgröße von 0,9mm. Die Pads werden mit einer äußeren Ringstärke von 0,5mm bestimmt, um das spätere Löten zu vereinfachen. Die folgende Abbildung zeigt ein solches Pad.

Abbildung 46 Kicad Footprint Pad AM3N-2412SZ

7.3 PcbNew

Im nächsten Schritt werden die Bauteile mit den zugehörigen Footprints auf die Leiterplattenfläche eingefügt. Es ist nun notwendig eine passende Aufteilung zu erstellen, um möglichst keine Leiterbahnkreuzungen zu erzeugen. In der nächsten Abbildung sind die logischen Verknüpfungen mit weißen Verbindungen dargestellt. Diese dienen zur Orientierungshilfe und zeigen an, welche Kontakte untereinander verbunden werden müssen.

Abbildung 47 Kicad PcbNew 1

Anschließend werden die Leiterbahnen gezogen. Es wird eine 4-lagige Platine verwendet. Somit ist es möglich, alle Leiterbahnen zu ziehen ohne dass eine Kreuzung zwischen zwei Bahnen auf einer Lage stattfindet. Die unterste Lage wird als Ground-Platte genutzt und verbindet alle Ground-Pins der Bauteile.

Abbildung 48 Kicad PcbNew 2

Die Kupferstärke beträgt 35µm und wird für alle Verbindungen genutzt. Die Leiterbahnbreite wird nach der Strombelastbarkeit nach IPC-2221 bestimmt.

Leiterbahn		10°	20°	30°	40°	50°	60°
0.1mm	4mil	0.4A	0.6A	0.8A	0.9A	1.0A	1.1A
0.2mm	8mil	0.7A	1.0A	1.2A	1.4A	1.6A	1.7A
0.3mm	12mil	0.9A	1.3A	1.6A	1.8A	2.0A	2.2A
0.4mm	16mil	1.1A	1.5A	1.9A	2.2A	2.4A	2.7A
0.5mm	20mil	1.3A	1.8A	2.2A	2.5A	2.8A	3.1A
0.6mm	24mil	1.4A	2.0A	2.4A	2.8A	3.1A	3.4A
0.7mm	28mil	1.6A	2.2A	2.7A	3.1A	3.5A	3.8A
0.8mm	32mil	1.7A	2.4A	2.9A	3.4A	3.8A	4.1A
0.9mm	36mil	1.8A	2.6A	3.2A	3.7A	4.1A	4.5A
1.0mm	40mil	2.0A	2.8A	3.4A	3.9A	4.4A	4.8A
1.5mm	60mil	2.5A	3.6A	4.4A	5.1A	5.7A	6.2A
2.0mm	80mil	3.0A	4.3A	5.3A	6.1A	6.8A	7.5A
3.0mm	120mil	3.9A	5.6A	6.8A	7.9A	8.8A	9.7A
4.0mm	160mil	4.7A	6.7A	8.2A	9.5A	10.6A	11.6A
5.0mm	200mil	5.5A	7.7A	9.5A	10.9A	12.2A	13.4A
6.0mm	240mil	6.1A	8.7A	10.6A	12.3A	13.7A	15.1A
7.0mm	280mil	6.8A	9.6A	11.7A	13.6A	15.2A	16.6A
8.0mm	320mil	7.4A	10.4A	12.8A	14.8A	16.5A	18.1A
9.0mm	360mil	8.0A	11.3A	13.8A	15.9A	17.8A	19.5A
10.0mm	400mil	8.5A	12.1A	14.8A	17.0A	19.1A	20.9A

Tabelle 3 IPC-2221 [9]

Um die 1,7A Strom der LED zu übertragen, wird die Breite auf 1mm festgelegt. Für die Dosierpumpe mit einer Netzspannung von 230V wurde eine Breite von 2mm ausgewählt. Alle anderen Verbindungen leiten einen Strom von unter 700mA und werden demnach mit der Standardbreite von 0,25mm bestimmt. In den folgenden beiden Abbildungen ist ein 3D-Modell der konzipierten Platine dargestellt.

Abbildung 49 3D-Modell Platine Ansicht oben

Abbildung 50 3D-Modell Platine Ansicht unten

8 Anwendung Benutzer

In diesem Kapitel werden dem Nutzer die Anschlüsse und die Ansteuerung der Geräte über die Platine erläutert.

8.1 Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung wird über die 2-polige Anschlussleiste mit der Aufschrift „24V Input“ realisiert. Hierzu kann das Netzgerät des LED-Stripes genutzt werden. Es muss **unbedingt** die Polarität eingehalten werden. Hierzu ist der positive Pin mit einem + und der negative Pin mit einem – versehen.

8.2 Arduino Anschluss und Initialisierung

Der Arduino wird über einen USB-B Anschluss mit dem Computer verbunden. Folgender Quelltext muss beim Programmstart einmal ausgeführt werden (Initialisierungsphase):

```
print('Initialisierung')
try:
    from pyfirmata import Arduino, util
except:
    import pip
    pip.main(['install', 'pyfirmata'])
    from pyfirmata import Arduino, util
import time

board = Arduino('COM4')      #COM muss richtig ausgewählt sein
iterator = util.Iterator(board)
iterator.start()

p_pump_on_off = board.get_pin('d:2:o')
p_pump_direction = board.get_pin('d:3:o')
p_pwm = board.get_pin('d:9:p')

LED = board.get_pin('d:6:o')
dosing_pump = board.get_pin('d:7:o')

time.sleep(1.0)
print('Initialisierung abgeschlossen')
print('\n\n')
```

8.3 Peristaltische Pumpe

Die Steuerleitung der peristaltischen Pumpe wurde bereits an die Platine angeschlossen. Das andere Ende der Leitung ist mit einem Stecker mit der Aufschrift „0-10V“ versehen welcher in die Pumpe eingesteckt werden muss. Neben der Steuerleitung muss die Pumpe mit einem 230V Netzstecker versorgt werden.

Zum Ansteuern der Peristaltischen Pumpe kann die Funktion `peristaltic_pump` genutzt werden. Der Übergabewert `on_off` kann eine 0 oder 1 annehmen, wobei die Pumpe bei dem Wert 0 eingeschaltet und mit dem Wert 1 ausgeschaltet wird.

Über den Parameter `direction` kann die Laufrichtung eingestellt werden. Mögliche Werte sind 0 und 1 wobei die Pumpe bei dem Wert 0 im Uhrzeigersinn und bei dem Wert 1 gegen den Uhrzeiger dreht.

Der Wert `rotation_speed` stellt die gewünschte Drehzahl ein und kann einen Wert von 0 bis 1 annehmen wobei die 0 für null Umdrehungen pro Minute und die 1 für 100 Umdrehungen pro Minute steht. Der Wert kann auf 3 Nachkommastellen genau angegeben werden (z.B. 0.456).

```
def peristaltic_pump(on_off, direction, rotation_speed):
    #on_off value: 0 and 1; --> on = 0; off = 1;
    #direction value: 0 and 1; -->clockwise = 0; counterclockwise=1;
    #rotation_speed value: 0 to 1; 0-> 0rpm; 1-> 100rpm

    rotation_speed = 1-rotation_speed
    p_pump_on_off.write(on_off)
    p_pump_direction.write(direction)
    p_pwm.write(rotation_speed)
```

Abbildung 51 Ansteuerung peristaltische Pumpe

In der folgenden Tabelle wurden Messungen durchgeführt, um eine grobe Übersicht der Drehzahl in Abhängigkeit des Tastgrads zu bekommen. Der Tastgrad ist wie oben beschrieben auf 3 Nachkommastellen genau. Somit lassen sich auch andere Drehzahlen als die gelisteten einstellen.

Tastgrad (rotation_speed)	Drehzahl in rpm
0.1	11
0.2	19
0.3	27
0.4	36
0.5	45
0.6	53
0.7	64
0.8	75
0.9	87
1	100

Tabelle 4 Drehzahl in Abhängigkeit des Tastgrads

8.4 LED-Stripe

Das LED-Stripe wird an der 2-poligen Klemme mit der Beschriftung LED_Stripe angeschlossen. Die schwarze Ader muss dabei an den + Kontakt und die blaue Ader an den – Kontakt. Das LED-Stripe kann mit der Funktion LED_stripe() angesteuert werden. Der Übergabewert kann 0 oder 1 betragen. 0 schaltet das LED-stripe aus und 1 schaltet es ein. Bei Gebrauch eines anderen LED-Stripes als das zu Testzwecken übergebene (48W; 1,8A) sollte darauf geachtet werden, dass der Nennstrom 2,8A nicht überschreitet.

```
def LED_stripe(on_off):
    #on_off value: 0 and 1; --> on = 1; off = 0
    LED.write(on_off)
```

Abbildung 52 Ansteuerung LED-Stripe

8.5 Dosierpumpe

Die Dosierpumpe wird an der 6-poligen Klemmleiste mit der Aufschrift Dosierpumpe angeschlossen. Da hier mit Netzspannung gearbeitet wird ist der Anschluss von einer ausgebildeten Elektrofachkraft zu verrichten. Die Klemme L 230V Netz ist für die netzseitige Phase vorhergesehen. Die Klemme N 0V Netz ist für den netzseitigen Nullleiter bestimmt. Die beiden Klemmen PE Netz und PE Pumpe sind für die jeweiligen Schutzleiter vorgesehen. An die Klemme N 0V Pumpe wird der Neutralleiter der Pumpe angeschlossen und an L 230V Pumpe wird die Phase der Pumpe angeschlossen. Bei der Verwendung einer anderen Pumpe als der vorhergesehenen muss darauf geachtet werden, dass der Nennstrom von 4,3A nicht überschritten wird.

Die Pumpe kann mit der Funktion `Dosing_Pump()` angesteuert werden. Die gültigen Übergabewerte betragen 0 oder 1. Mit 0 wird die Pumpe ausgeschaltet und mit 1 eingeschaltet.

```
def Dosing_Pump(on_off):
    #on_off value: 0 and 1; --> on = 1; off = 0
    dosing_pump.write(on_off)
```

Abbildung 53 Ansteuerung Dosierpumpe

8.6 Reserve

Für Erweiterungen wie z.B. das Hinzufügen von Messfühlern ist eine Reserveklemme auf der Platine vorgesehen. Diese ist mit drei analogen Input Pins und 3 digitalen I/O Pins des Arduinos verbunden und kann bei Bedarf verwendet werden. Die Pins sind mit D4, D5, D6, A2, A1 und A0 beschriftet.

8.7 Zusatzmaterial

Zusammen mit dem Projektbericht wird eine Python-Datei übergeben, welche den Initialisierungscode und die Definition der Funktionen zur Ansteuerung der Geräte beinhaltet. Der Code kann somit einfach eingefügt werden und muss nicht aus dem Projektbericht abgeschrieben werden.

Sollte der Arduino über USB mit dem Computer verbunden sein kann es vorkommen, dass er dennoch nicht erkannt wird. Hierfür liegt eine Treiberdatei für den Messcomputer bei, welche installiert werden muss falls der Arduino nicht als Gerät vom Computer erkannt wird.

9 Literaturverzeichnis

[1] Arduino, „Arduino UNO REV3“, [Online]. Available:

<https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3>

[2] Arduino, „Arduino Leonardo“, [Online]. Available:

<https://store.arduino.cc/arduino-leonardo-with-headers>

[3] Arduino, „Arduino Nano“, [Online]. Available:

<https://store.arduino.cc/arduino-nano>

[4] Arduino, „Arduino Micro“, [Online]. Available:

<https://store.arduino.cc/arduino-micro>

[5] Arduino, „Arduino Nano Every“, [Online]. Available:

<https://store.arduino.cc/arduino-nano-every>

[6] Drifton. „LP-BT100-2J Schlauchpumpe“, [Online]. Available:

<https://de.drifton.eu/shop/8-grundaufuehrungen/13-lp-bt100-2j-schlauchpumpe/>

[7] Drifton BT100-2J Operating Manual, „0-10kHz Pulse Signal Input Module Connection Diagram“, [Online]. Available:

https://drifton.dk/upload_dir/shop/slangepumper/manuals/BT100-2J-Operating-Manual.pdf

[8] Drifton BT100-2J Operating Manual, „External Control Input Module Connection Diagram“,

[Online]. Available:

https://drifton.dk/upload_dir/shop/slangepumper/manuals/BT100-2J-Operating-Manual.pdf

[9] Multi-cb, „Strombelastbarkeit von Leiterbahnen nach IPC-2221“, [Online]. Available:

<https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/oberflaeche/leiterbahn-strombelastbarkeit.html>

10 Anhang

10.1 AM3n-S-Z

[Click on Series name for product info on aimtec.com](#)

Series AM3N-S-Z 3 Watt | DC-DC Converter

FEATURES:

- RoHS compliant
- 24 Pin DIP Package
- Low ripple and noise
- High efficiency up to 74%
- Operating temperature -40°C to +85°C
- Input / Output Isolation 1000, 3000 and 5200VDC
- Pin compatible with multiple manufacturers
- Continuous short circuit protection

Models Single output

Model	Input Voltage (V)	Output Voltage (V)	Output Current max (mA)	Isolation (VDC)	Efficiency (%)
AM3N-0503SZ	4.5-5.5	3.3	600	1000	55
AM3N-0505SZ	4.5-5.5	5	600	1000	65
AM3N-0507SZ	4.5-5.5	7.2	417	1000	62
AM3N-0509SZ	4.5-5.5	9	333	1000	70
AM3N-0512SZ	4.5-5.5	12	250	1000	70
AM3N-0515SZ	4.5-5.5	15	200	1000	70
AM3N-0518SZ	4.5-5.5	18	167	1000	65
AM3N-0524SZ	4.5-5.5	24	125	1000	67
AM3N-1203SZ	10.8-13.2	3.3	600	1000	60
AM3N-1205SZ	10.8-13.2	5	600	1000	66
AM3N-1207SZ	10.8-13.2	7.2	417	1000	69
AM3N-1209SZ	10.8-13.2	9	333	1000	68
AM3N-1212SZ	10.8-13.2	12	250	1000	74
AM3N-1215SZ	10.8-13.2	15	200	1000	72
AM3N-1218SZ	10.8-13.2	18	167	1000	70
AM3N-1224SZ	10.8-13.2	24	125	1000	70
AM3N-2403SZ	21.6-26.4	3.3	600	1000	52
AM3N-2405SZ	21.6-26.4	5	600	1000	66
AM3N-2407SZ	21.6-26.4	7.2	417	1000	61
AM3N-2409SZ	21.6-26.4	9	333	1000	68
AM3N-2412SZ	21.6-26.4	12	250	1000	70
AM3N-2415SZ	21.6-26.4	15	200	1000	70
AM3N-2418SZ	21.6-26.4	18	167	1000	70
AM3N-2424SZ	21.6-26.4	24	125	1000	74
AM3N-0503SH30Z	4.5-5.5	3.3	600	3000	55
AM3N-0505SH30Z	4.5-5.5	5	600	3000	65
AM3N-0507SH30Z	4.5-5.5	7.2	417	3000	62
AM3N-0509SH30Z	4.5-5.5	9	333	3000	70
AM3N-0512SH30Z	4.5-5.5	12	250	3000	70
AM3N-0515SH30Z	4.5-5.5	15	200	3000	70
AM3N-0518SH30Z	4.5-5.5	18	167	3000	65
AM3N-0524SH30Z	4.5-5.5	24	125	3000	67
AM3N-1203SH30Z	10.8-13.2	3.3	600	3000	60
AM3N-1205SH30Z	10.8-13.2	5	600	3000	66
AM3N-1207SH30Z	10.8-13.2	7.2	417	3000	69
AM3N-1209SH30Z	10.8-13.2	9	333	3000	68
AM3N-1212SH30Z	10.8-13.2	12	250	3000	74
AM3N-1215SH30Z	10.8-13.2	15	200	3000	72
AM3N-1218SH30Z	10.8-13.2	18	167	3000	70
AM3N-1224SH30Z	10.8-13.2	24	125	3000	70
AM3N-2403SH30Z	21.6-26.4	3.3	600	3000	52
AM3N-2405SH30Z	21.6-26.4	5	600	3000	66
AM3N-2407SH30Z	21.6-26.4	7.2	417	3000	61

Series AM3N-S-Z
3 Watt | DC-DC Converter

Models
Single output (Continue)

Model	Input Voltage (V)	Output Voltage (V)	Output Current max (mA)	Isolation (VDC)	Efficiency (%)
AM3N-2409SH30Z	21.6-26.4	9	333	3000	68
AM3N-2412SH30Z	21.6-26.4	12	250	3000	70
AM3N-2415SH30Z	21.6-26.4	15	200	3000	70
AM3N-2418SH30Z	21.6-26.4	18	167	3000	70
AM3N-2424SH30Z	21.6-26.4	24	125	3000	74
AM3N-0503SH52Z	4.5-5.5	3.3	600	5200	55
AM3N-0505SH52Z	4.5-5.5	5	600	5200	65
AM3N-0507SH52Z	4.5-5.5	7.2	417	5200	62
AM3N-0509SH52Z	4.5-5.5	9	333	5200	70
AM3N-0512SH52Z	4.5-5.5	12	250	5200	70
AM3N-0515SH52Z	4.5-5.5	15	200	5200	70
AM3N-0518SH52Z	4.5-5.5	18	167	5200	65
AM3N-0524SH52Z	4.5-5.5	24	125	5200	67
AM3N-1203SH52Z	10.8-13.2	3.3	600	5200	60
AM3N-1205SH52Z	10.8-13.2	5	600	5200	66
AM3N-1207SH52Z	10.8-13.2	7.2	417	5200	69
AM3N-1209SH52Z	10.8-13.2	9	333	5200	68
AM3N-1212SH52Z	10.8-13.2	12	250	5200	74
AM3N-1215SH52Z	10.8-13.2	15	200	5200	72
AM3N-1218SH52Z	10.8-13.2	18	167	5200	70
AM3N-1224SH52Z	10.8-13.2	24	125	5200	70
AM3N-2403SH52Z	21.6-26.4	3.3	700	5200	52
AM3N-2405SH52Z	21.6-26.4	5	600	5200	66
AM3N-2407SH52Z	21.6-26.4	7.2	417	5200	61
AM3N-2409SH52Z	21.6-26.4	9	333	5200	68
AM3N-2412SH52Z	21.6-26.4	12	250	5200	70
AM3N-2415SH52Z	21.6-26.4	15	200	5200	70
AM3N-2418SH52Z	21.6-26.4	18	167	5200	70
AM3N-2424SH52Z	21.6-26.4	24	125	5200	74

Input Specifications

Parameters	Nominal	Typical	Maximum	Units
Voltage range	5	4.5-5.5		VDC
	12	10.8-13.2		
	24	21.6-26.4		
Filter	π (Pi) Network			
Turn on Transient process time			100	ms
Start up time		300		ms
Absolute Maximum Rating	5 Vin	0-7		VDC
	12 Vin	0-15		
	24 Vin	0-28		
Peak Input Voltage time		100		ms

Isolation Specifications

Parameters	Conditions	Typical	Rated	Units
Tested voltage	3 sec		1000, 3000 and 5200	VDC
Resistance		> 1000		MOhm
Capacitance		60		pF

Output Specifications

Parameters	Conditions	Typical	Maximum	Units
Voltage accuracy		±2		%
Short Circuit protection	Continuous			
Short circuit restart	Automatic			

Series AM3N-S-Z
3 Watt | DC-DC Converter

Output Specifications (continued)

Parameters	Conditions	Typical	Maximum	Units
Line voltage regulation (Single)		±0.5		%
Load voltage regulation (Single)	0 to 100% load	±0.5		%
Load voltage regulation (Single) 3.3V output model	0 to 100% load	±1.5		%
Temperature coefficient		±0.02		%/°C
Ripple & Noise	At 20MHz Bandwidth	75		mV p-p
Rising time		150		ms

General Specifications

Parameters	Conditions	Typical	Maximum	Units
Switching frequency	100% load	40		KHz
Operating temperature	Full Load without Derating	-40 to +85		°C
Storage temperature		-40 to +125		°C
Maximum Case temperature			95	°C
Cooling	Free air convection			
Humidity	Non condensing		90	%
Case material	Nickel-coated copper, at 5200VDC plastic			
Weight		14.5		g
Dimensions (L x W xH)	Tolerance ±0.5 mm or ±0.02 inches	1.25 x 0.80 x 0.40 inches 31.75 x 20.32 x 10.16 mm		
MTBF	>954 000 hrs (MIL-HDBK -217F, Ground Benign, t=+25°C)			

Safety Specifications

Standards	
Agency Approval / Marking	CE
Safety Standards	EN55022 Class A,
	IEC61000-4-2, Perf. Criteria B
	IEC61000-4-3, Perf. Criteria A
	IEC61000-4-4, Perf. Criteria B (external 220uF/100V cap required)
	IEC61000-4-5, Perf. Criteria B (external 220uF/100V cap required)
	IEC61000-4-6, Perf. Criteria A
	IEC61000-4-8, Perf. Criteria A

Pin Out Specifications

Pin	1000VDC	3000 and 5200VDC
	Single	Single
1	+V Input	+V Input
2	N.C.	+V Input
3	N.C.	No pin
10	-V Output	No pin
11	+V Output	No pin
12	-V Input	-V Output
13	-V Input	+V Output
14	+V Output	No pin
15	-V Output	No pin
22	N.C.	No pin
23	N.C.	-V Input
24	+V Input	-V Input

Dimensions

All dimensions are typical: millimeters (inches)
 Pin Diameter: 0.50 ± 0.05 (0.02 ± 0.002)
 Pin Pitch Tolerance: ± 0.35 (± 0.014)
 Case Tolerance: ± 0.5 (± 0.02)

Test Circuits

Conducted Emissions:

Surge:

C1	L1
220μF/100V	12μH

NOTE: 1. Datasheets are updated as needed and as such, specifications are subject to change without notice. Once printed or downloaded, datasheets are no longer controlled by Aimtec; refer to www.aimtec.com for the most current product specifications. 2. Product labels shown, including safety agency certifications on labels, may vary based on the date manufactured. 3. Mechanical drawings and specifications are for reference only. 4. All specifications are measured at an ambient temperature of 25°C, humidity < 75%, nominal input voltage and at rated output load unless otherwise specified. 5. Aimtec may not have conducted destructive testing or chemical analysis on all internal components and chemicals at the time of publishing this document. CAS numbers and other limited information are considered proprietary and may not be available for release. 6. This product is not designed for use in critical life support systems, equipment used in hazardous environments, nuclear control systems or other such applications which necessitate specific safety and regulatory standards other than the ones listed in this datasheet. 7. Warranty is in accordance with Aimtec's standard Terms of Sale available at www.aimtec.com.

10.2 PUC-1B

flex

Technical Specification

PUC-1B series DC/DC Converters Isolated 1W Unregulated Single/Dual Output	28701-BMR803 Rev. F	March 2021
	© Flex	

Key Features

- Industry standard SIP-7 package
19.7 x 7.1 x 11.5 mm (0.77 x 0.28 x 0.45 in)
- High efficiency, typ. 80% at 15V_o full load
- 6000 Vdc input to output isolation
- Reinforced Insulation, rated for max. 300 Vrms working voltage
- Wide operating temperature from -40°C to 100°C
- No minimum load required
- Output short-circuit protection
- 5 V, 12 V, 15 V & 24 V input
- 3.3 V, 5 V, 12 V & 15 V output
- MTBF 15 Mh

General Characteristics

- 1 Watt output power
- Safety Compliance to EN/UL 62368-1
- ISO 9001/14001 certified supplier

Safety Approvals

Design for Environment

Meets requirements in high-temperature lead-free soldering processes.

Technical Specification

PUC-1B series DC/DC Converters Isolated 1W Unregulated Single/Dual Output	28701-BMR803 Rev. F	March 2021
	© Flex	

Ordering Information

Product	Nominal Input	Output
PUC0503S1B	5 V	3.3 V, 0.303 A / 1 W
PUC0505S1B	5 V	5 V, 0.2 A / 1 W
PUC0512S1B	5 V	12 V, 0.084 A / 1 W
PUC0505D1B	5 V	±5 V, 0.1 A / 1 W
PUC0512D1B	5 V	±12 V, 0.042 A / 1 W
PUC1203S1B	12 V	3.3 V, 0.303 A / 1 W
PUC1205S1B	12 V	5 V, 0.2 A / 1 W
PUC1212S1B	12 V	12 V, 0.084 A / 1 W
PUC1212D1B	12 V	±12 V, 0.042 A / 1 W
PUC1505S1B	15 V	5 V, 0.2 A / 1 W
PUC2403S1B	24 V	3.3 V, 0.303 A / 1 W
PUC2405S1B	24 V	5 V, 0.2 A / 1 W
PUC2412S1B	24 V	12 V, 0.084 A / 1 W
PUC2415S1B	24 V	15 V, 0.067 A / 1 W
PUC2405D1B	24 V	±5 V, 0.1 A / 1 W
PUC2412D1B	24 V	±12 V, 0.042 A / 1 W
PUC2415D1B	24 V	±15 V, 0.034 A / 1 W

Mean steady-state failure rate, λ	MTBF
66.7 nFailures/h	15 Mh

Compatibility with RoHS requirements

The products are compatible with the relevant clauses and requirements of the RoHS directive 2011/65/EU and have a maximum concentration value of 0.1% by weight in homogeneous materials for lead, mercury, hexavalent chromium, PBB and PBDE and of 0.01% by weight in homogeneous materials for cadmium.

Exemptions in the RoHS directive utilized in Flex products are found in the Statement of Compliance document.

Flex fulfills and will continuously fulfill all its obligations under regulation (EC) No 1907/2006 concerning the registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals (REACH) as they enter into force and is through product materials declarations preparing for the obligations to communicate information on substances in the products.

Product number and Packaging

PUCX ₁ X ₂ X ₃ X ₄ X ₅ X ₆ n ₁ n ₂ n ₃ *			
Options	n ₁	n ₂	n ₃
Single/Dual output	o		
Output Power		o	
Form factor			o

Options	Description
n ₁	S Single Output D Dual Output
n ₂	1 1W 2 2W
n ₃	B SIP7

Example: a 24Vdc nominal input, single 5Vdc output, 1W SIP7 product would be PUC2405S1B.
 * X₁X₂ = Nominal input voltage
 X₃X₄ = Output voltage (single/symmetric dual or asymmetric dual positive output)
 X₅X₆ = Negative output voltage (only for asymmetric dual)

General Information

Reliability

The failure rate (λ) and mean time between failures (MTBF= 1/ λ) is calculated at max output power and an operating ambient temperature (T_A) of +25°C. Flex uses MIL-HDBK-217F, Notice 2 to calculate the mean steady-state failure rate.

In MIL-HDBK-217F, all part reliability models include the effects of environmental stresses through the environmental factor, π E. It encompasses the major areas of equipment use, here we use ground benign, GB.

Quality Statement

The products are designed and manufactured in an industrial environment where quality systems and methods like ISO 9000, Six Sigma, and SPC are intensively in use to boost the continuous improvements strategy. Infant mortality or early failures in the products are screened out and they are subjected to an ATE-based final test. Conservative design rules, design reviews and product qualifications, plus the high competence of an engaged work force, contribute to the high quality of the products.

Warranty

Warranty period and conditions are defined in Flex General Terms and Conditions of Sale.

Limitation of Liability

Flex does not make any other warranties, expressed or implied including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose (including, but not limited to, use in life support applications, where malfunctions of product can cause injury to a person's health or life).

© Flex 2021

The information and specifications in this technical specification is believed to be correct at the time of publication. However, no liability is accepted for inaccuracies, printing errors or for any consequences thereof. Flex reserves the right to change the contents of this technical specification at any time without prior notice.

Technical Specification

PUC-1B series DC/DC Converters Isolated 1W Unregulated Single/Dual Output	28701-BMR803 Rev. F	March 2021
	© Flex	

Electrical Specification

Typical values given at: $T_{PI} = +25^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified under Conditions.

Part Number	Typical Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Efficiency (typ.) 50% of max I_O	Efficiency (typ.) max I_O	Capacitive Load (note 1)
	V	V	mA	%	%	μF
PUC0503S1B	5	3.3	303	70	76.5	1000
PUC0505S1B	5	5	200	70	76.5	1000
PUC0512S1B	5	12	84	70	78	220
PUC0505D1B	5	± 5	100	69	77	330
PUC0512D1B	5	± 12	42	70	78	100
PUC1203S1B	12	3.3	303	67	76.5	100
PUC1205S1B	12	5	200	69	79.5	1000
PUC1212S1B	12	12	84	70	80	220
PUC1212D1B	12	± 12	42	69	80	100
PUC1505S1B	15	5	200	70	80	1000
PUC2403S1B	24	3.3	303	69	75	1000
PUC2405S1B	24	5	200	71	78	1000
PUC2412S1B	24	12	84	68	80	220
PUC2415S1B	24	15	67	67	80	220
PUC2405D1B	24	± 5	100	69	77	330
PUC2412D1B	24	± 12	42	68	80	100
PUC2415D1B	24	± 15	34	67	80	100

Characteristics		Conditions	min	typ	max	Unit
C_i	Internal input capacitance			1		μF
P_O	Output power				1	W
C_{ISO}	Isolation capacitance			10		pF
R_{ISO}	Isolation resistance		10			G Ω
V_{OI}	Voltage accuracy	$T_{PI} = +25^{\circ}\text{C}$, $I_O = \text{max } I_O$	-5		+5	%
	Minimum load	$T_{PI} = +25^{\circ}\text{C}$	0			%
	Line regulation	V_{LL} to V_{HL} , max I_O		1.2	1.3	%
	Load regulation $I_{LL} - I_{HL}$, at typ. V_{in}	$V_O = 3.3 / 5 \text{ V}$ $V_O = 12 - 15 \text{ V}$		10	15	%
f_s	Switching frequency	100 % of max I_O (at Nominal V_{in})	30			kHz
V_{Oac}	Output ripple & noise	20 MHz bandwidth limit, see Note 2			100	mVp-p

Note 1: The maximum capacitive load is test by normal input and constant resistive load.
Note 2: The Output ripple & noise is under nominal V_{in} and max I_O with 0.1 $\mu\text{F}/50 \text{ V}$ MLCC

10.3 ALQ3F12

Panasonic INDUSTRY

Power Relays (Over 2A)

LQ RELAYS

1 Form A/1 Form C, 10A Small power relays

[Protective construction] Sealed

(Unit : mm)

FEATURES

- Small and slim: 10 mm (W) × 20mm (L) × 16mm (H)
- Compact with high capacity:
1 Form A / 1 Form C, 10 A
- Class "F" coil is available.
- Contact rating at 105°C is approved by UL/C-UL (Class "F" coil only)
Please refer to "SAFETY STANDARDS" about the detail of contact rating.
- Surge withstand voltage (Between contact and coil) : 8,000 V
- High Dielectric strength voltage (Between contact and coil) : 4,000 V

TYPICAL APPLICATIONS

- Home appliance
- Industrial equipment

ORDERING INFORMATION (PART NO.)

ALQ

Note: 1. The "S" at the end of the part number only appears on the inner and outer packing. It does not appear on the relay itself.
2. 48V DC types is also available. Please contact our sales representative for details.

TYPES

- PC board terminal
- Carton

Contact arrangement	Rated coil voltage	Part No. *		Standard packing	
		Class B insulation	Class F insulation	Inner carton	Outer carton
1 Form A	5 V DC	ALQ305	ALQ3F05	Carton: 100 pcs Tube: 50 pcs	Carton: 500 pcs Tube: 1,000 pcs
	6 V DC	ALQ306	ALQ3F06		
	9 V DC	ALQ309	ALQ3F09		
	12 V DC	ALQ312	ALQ3F12		
	18 V DC	ALQ318	ALQ3F18		
	24 V DC	ALQ324	ALQ3F24		
1 Form C	5 V DC	ALQ105	ALQ1F05	Carton: 100 pcs Tube: 50 pcs	Carton: 500 pcs Tube: 1,000 pcs
	6 V DC	ALQ106	ALQ1F06		
	9 V DC	ALQ109	ALQ1F09		
	12 V DC	ALQ112	ALQ1F12		
	18 V DC	ALQ118	ALQ1F18		
	24 V DC	ALQ124	ALQ1F24		

* Tube packing types available. When ordering, please add suffix "S".

Power Relays (Over 2A) LQ RELAYS

RATING

■ Coil data

- Operating characteristics such as 'Operate voltage' and 'Release voltage' are influenced by mounting conditions, ambient temperature, etc. Therefore, please use the relay within $\pm 5\%$ of rated coil voltage.
- 'Initial' means the condition of products at the time of delivery.

Contact arrangement	Rated coil voltage	Operate voltage*1 (at 20°C)	Release voltage*1 (at 20°C)	Rated operating current ($\pm 10\%$, at 20°C)	Coil resistance ($\pm 10\%$, at 20°C)	Rated operating power	Max. allowable voltage
1 Form A	5 V DC	Max. 75% V of rated coil voltage (initial)	Min. 5% V of rated coil voltage (initial)	40 mA	125 Ω	200 mW	130% of rated coil voltage (at 85°C)*2 180% of rated coil voltage (at 20°C)
	6 V DC			33.3 mA	180 Ω		
	9 V DC			22.2 mA	405 Ω		
	12 V DC			16.7 mA	720 Ω		
	18 V DC			11.1 mA	1,620 Ω		
	24 V DC			8.3 mA	2,880 Ω		
1 Form C	5 V DC	Max. 75% V of rated coil voltage (initial)	Min. 5% V of rated coil voltage (initial)	80 mA	62.5 Ω	400 mW	110% of rated coil voltage (at 85°C)*2 150% of rated coil voltage (at 20°C)
	6 V DC			66.7 mA	90 Ω		
	9 V DC			44.4 mA	202.5 Ω		
	12 V DC			33.3 mA	360 Ω		
	18 V DC			22.2 mA	810 Ω		
	24 V DC			16.7 mA	1,440 Ω		

*1. Square, pulse drive

*2. When using relays in a high ambient temperature, consider the operate voltage rise due to the high temperature (a rise of approx. 0.4% V for each 1°C with 20°C as a reference) and use a coil impressed voltage that is within the maximum applied voltage range.

Power Relays (Over 2A) LQ RELAYS

■ Specifications

Item	Specifications		
Contact data	Contact arrangement	1 Form A	1 Form C
	Contact resistance (initial)	Max. 100 mΩ (by voltage drop 6 V DC 1 A)	
	Contact material	AgNi type	
	Contact rating (resistive)	5 A 30 V DC, 10 A 125 V AC, 5 A 250 V AC	Form A contact: 10 A 125 V AC, 5 A 250 V AC, 5 A 30 V DC Form B contact: 3 A 125 V AC, 2 A 250 V AC, 1 A 30 V DC
	Max. switching power (resistive)	1,250 VA, 150 W	Form A contact: 1,250 VA, 150 W Form B contact: 500 VA, 30 W
	Max. switching voltage	250 V AC, 30 V DC	
	Max. switching current	10 A (125 V AC), 5 A (30 V DC)	Form A contact: 10 A (125 V AC), 5 A (30 V DC) Form B contact: 3 A (125 V AC), 1 A (30 V DC)
	Min. switching load (reference value) ^{*1}	100 mA 5 V DC	
Insulation resistance (initial)	Min. 1,000 MΩ (at 500 V DC, Measured portion is the same as the case of dielectric strength)		
Dielectric strength (initial)	Between open contacts	1,000 Vrms for 1 min (detection current: 10 mA)	750 Vrms for 1 min (detection current: 10 mA)
	Between contact and coil	4,000 Vrms for 1 min (detection current: 10 mA)	
Surge withstand voltage (initial) ^{*2}	Between contact and coil	8,000 V	
Time characteristics (initial)	Operate time	Max. 20 ms (at rated coil voltage, at 20°C, without bounce)	
	Release time	Max. 20 ms (at rated coil voltage, at 20°C, without bounce, with diode)	
Shock resistance	Functional	294 m/s ² (half-sine shock pulse: 11 ms, detection time: 10 μs)	196 m/s ² (half-sine shock pulse: 11 ms, detection time: 10 μs)
	Destructive	980 m/s ² (half-sine shock pulse: 6 ms)	
Vibration resistance	Functional	10 to 55 Hz (at double amplitude of 1.6 mm, detection time: 10 μs)	
	Destructive	10 to 55 Hz (at double amplitude of 2 mm)	
Expected life	Mechanical life	Min. 10 ⁷ (at 180 times/min)	
Conditions	Conditions for usage, transport and storage ^{*3}	Ambient temperature: -40 to +85°C ^{*4} Humidity: 5 to 85% RH (Avoid icing and condensation)	
Unit weight	Approx. 7 g		

Note: Specifications will vary with foreign standards certification ratings.

*1. This value can change due to the switching frequency, environmental conditions, and desired reliability level, therefore it is recommended to check this with the actual load.

*2. Wave is standard shock voltage of ±1.2×50μs according to JEC-212-1981

*3. For ambient temperature, please read "GUIDELINES FOR RELAY USAGE".

*4. When using relays in a high ambient temperature, consider the operate voltage rise due to the high temperature (a rise of approx. 0.4% V for each 1°C with 20°C as a reference) and use a coil impressed voltage that is within the maximum applied voltage range.

10.4 Schottky-Diode

Continental Device India Limited
An ISO/TS 16949, ISO 9001 and ISO 14001 Certified Company

SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS

SR120 to SR1100

DO-41P
Axial Lead Plastic
Package

For use in Low Voltage, High Frequency Inverters, Free Wheeling and Polarity Protection Applications

Polarity: Colour band denotes cathode end

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at $T_a=25^\circ\text{C}$ Ambient Temperature unless otherwise specified. Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load. For capacitive load, derate current by 20%

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

DESCRIPTION	SYMBOL	SR120	SR130	SR140	SR150	SR160	SR180	SR1100	UNIT
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	20	30	40	50	60	80	100	V
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	14	21	28	35	42	56	70	V
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	20	30	40	50	60	80	100	V
Maximum Average Forward Rectified Current 0.375" (9.5mm) Lead Length at $T_l=100^\circ\text{C}$	$I_{(AV)}$	1.0							A
Peak Forward Surge Current, 8.3ms single half sine wave superimposed on rated load (JEDEC method)	I_{FSM}	40							A
Maximum Forward Voltage at 1.0 A	V_F	0.45	0.55	0.6	0.7		0.85		V
Maximum DC Reverse Current at $T_j=25^\circ\text{C}$ at Rated DC Blocking Voltage at $T_j=100^\circ\text{C}$	I_R	1.0							mA
		10							mA
Typical Junction Capacitance	$^{\circ}\text{C}_J$	110			80				pF
Typical Thermal Resistance	$^{**}\text{R}_{th(J-L)}$	15							$^{\circ}\text{C/W}$
Operating Junction Temperature Range	T_J	- 55 to +150							$^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{stg}	- 55 to +150							$^{\circ}\text{C}$

*Measured at 1MHz and applied reverse voltage of 4.0 V

**Thermal Resistance Junction to Lead

SR120_1100 Rev110607E

10.5 ZVN4206A

**N-CHANNEL ENHANCEMENT
MODE VERTICAL DMOS FET**

ZVN4206A

ISSUE 2 – JUNE 94

FEATURES

- * 60 Volt V_{DS}
- * $R_{DS(on)} = 1 \Omega$

E-LINE
TO92 COMPATIBLE

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Drain-Source Voltage	V_{DS}	60	V
Continuous Drain Current at $T_{amb}=25^{\circ}C$	I_D	600	mA
Pulsed Drain Current	I_{DM}	8	A
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 20	V
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	0.7	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	60		V	$I_D=1mA, V_{GS}=0V$
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	1.3	3	V	$I_D=1mA, V_{DS}=V_{GS}$
Gate-Body Leakage	I_{GSS}		100	nA	$V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}		10 100	μA μA	$V_{DS}=60V, V_{GS}=0$ $V_{DS}=48V, V_{GS}=0V, T=125^{\circ}C(2)$
On-State Drain Current(1)	$I_{D(on)}$	3		A	$V_{DS}=25V, V_{GS}=10V$
Static Drain-Source On-State Resistance (1)	$R_{DS(on)}$		1 1.5	Ω Ω	$V_{GS}=10V, I_D=1.5A$ $V_{GS}=5V, I_D=500mA$
Forward Transconductance(1)(2)	g_{fs}	300		mS	$V_{DS}=25V, I_D=1.5A$
Input Capacitance (2)	C_{iss}		100	pF	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1MHz$
Common Source Output Capacitance (2)	C_{oss}		60	pF	
Reverse Transfer Capacitance (2)	C_{rss}		20	pF	
Turn-On Delay Time (2)(3)	$t_{d(on)}$		8	ns	$V_{DD} \approx 25V, I_D=1.5A$
Rise Time (2)(3)	t_r		12	ns	
Turn-Off Delay Time (2)(3)	$t_{d(off)}$		12	ns	
Fall Time (2)(3)	t_f		15	ns	

(1) Measured under pulsed conditions. Width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$ (2) Sample test.

(3) Switching times measured with 50 Ω source impedance and <5ns rise time on a pulse generator